

Степан НЕТЕФОР
*здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю
публічне управління та адміністрування
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»*

Науковий керівник:
Олександр ЛАВРУК
*доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»*

УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Фінансова децентралізація в Україні стала однією з ключових інституційних реформ останнього десятиліття, спрямованих на перехід від централізованої моделі бюджетного управління до системи, у якій територіальні громади отримують реальні повноваження, фінансову автономію та відповідальність за власний розвиток. Реформа змінила не лише обсяг ресурсів місцевого самоврядування, але й логіку управління місцевими бюджетами, перетворивши їх на інструмент стратегічного, а не лише розподільчого характеру [1].

До впровадження реформи місцеві бюджети функціонували в умовах жорсткої вертикальної залежності: обмежена власна дохідна база, високий рівень дотаційності, фрагментована субвенційна система та слабка бюджетна мотивація органів влади на місцях. Децентралізація змінила ці засади, розширивши перелік власних доходів громад, передавши їм частку загальнодержавних податків та дозволивши самостійно визначати пріоритети фінансування [2]. Однак фінансова автономія створює не лише можливості, а й нові управлінські виклики: планування, боргова дисципліна, інвестиційна активність, управління трансфертами, проєктне фінансування та контроль ефективності бюджетних витрат.

Щоб оцінити трансформацію, доцільно систематизувати основні зміни, які принесла децентралізація для місцевих бюджетів (табл. 1).

Таблиця 1
Інституційні зрушення у системі управління місцевими бюджетами*

Елемент бюджетної системи	До реформи (до 2014 р.)	Після децентралізації (2015–2024 рр.)
Дохідна база	Переважно трансферти, низька частка власних надходжень	60–65% доходів – власні та закріплені джерела
Податкові інструменти	Обмежені, не впливали на економічну активність	ПДФО, акциз, єдиний податок, плата за землю → стимул громади до зростання бізнесу
Рівень дотаційності	60–80 % громад дотаційні	≤30 % громад залежать від базової дотації
Бюджетне планування	Річний цикл, без стратегічної прив'язки	3-річне середньострокове планування, програмно-цільовий метод
Видаткова автономія	Жорстко визначена «згори»	Право самостійно формувати програму розвитку громади

* Побудовано на основі [1].

Сутність управління місцевими бюджетами в умовах децентралізації полягає у переході від бухгалтерської логіки «розподіл коштів» до фінансового менеджменту, орієнтованого на результат. Це означає, що місцеві бюджети виконують не лише фіскальну, а й інвестиційну, стимулюючу та регулятивну функції. Звідси виникає потреба в нових інструментах: проєктно-орієнтоване бюджетування, муніципальні запозичення, державно-приватне партнерство, бюджети розвитку, участь громадян у розподілі коштів.

Управлінська логіка змінюється таким чином, що громада стає не споживачем бюджетних ресурсів, а їхнім генератором. Для цього важливо оцінювати структуру доходів і видатків не лише з погляду балансу, а й з погляду «розмноження» економічної активності. У табл. 2 подано типову бюджетну модель громади за рівнем фінансової автономії.

Таблиця 1

Типи місцевих бюджетів за рівнем фінансової спроможності*

Тип громади	Частка власних доходів у бюджеті	Характеристика управління
Бюджет виживання	<30 %	Трансфертна залежність, відсутність інвестиційної складової, фінансування лише обов'язкових видатків
Бюджет стабілізації	30–50 %	Обмежені можливості розвитку, але є точкові капітальні видатки
Бюджет зростання	50–70 %	Можливість фінансувати інфраструктурні та соціальні проєкти
Бюджет розвитку	>70 %	Повністю власна дохідна база, активна інвестиційна та боргова політика, наявність бюджету участі

* Побудовано на основі [3].

Однак децентралізація не ліквідувала ризики. Частина громад залишається залежною від трансфертів; частина – не використовує інструменти розвитку, навіть маючи ресурс; окремі громади зіштовхуються із дефіцитом кадрів, слабкою аналітикою, низькою бюджетною дисципліною. Іншим ризиком є асиметрія: сильні громади стають ще сильнішими, слабкі – зберігають стагнацію. Тому управління місцевими бюджетами вимагає не лише автономії, а й грамотної системи контролю, аудиту й індикаторів ефективності.

Сучасна модель бюджетного управління на місцях передбачає три рівні відповідальності:

1. Фінансову (збалансованість, боргова стійкість, прозорість).
2. Стратегічну (відповідність бюджету цілям розвитку).
3. Соціальну (участь громади, публічність рішень, якість послуг).

Таким чином, ключовим результатом децентралізації є перехід від «делегованих видатків» до «економіки локального управління», де бюджет – інструмент розвитку території, а не механізм утримання установ.

Література:

1. Казюк Я., Венцель В. Оцінка фінансової спроможності територіальних громад за підсумками 2024 року. Київ: Портал «Децентралізація». URL: <https://decentralization.ua/news/19455>.

2. Письменний В., Рудан В. Методи управління фінансами територіальних громад в умовах російсько-української війни. Економічний аналіз. Вип. 34. № 3. 2024. С. 351–363.

3. Kim J., Dougherty S. (Eds.). Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. Paris: OECD Publishing, 2018. URL: <https://doi.org/10.1787/9789264302488-en>.